

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

MONTI SIBILLINI: LA LEGGENDA PRIMA DELLE LEGGENDE¹

1. La Sibilla Appenninica e Ponzio Pilato non abitano più qui

I Monti Sibillini costituiscono uno straordinario scenario che innalza le proprie vette al centro della penisola italiana, tra le regioni delle Marche e dell'Umbria. Parte della catena appenninica, i loro formidabili bastioni, caratterizzati dalla presenza di creste vertiginose e spaventosi precipizi, sono abitati da sinistre leggende un tempo conosciute in tutta Europa, capaci di attirare schiere di visitatori da paesi assai lontani, alla ricerca della caverna nella quale si diceva dimorasse una sensuale profetessa, una Sibilla, e del lago nel quale si riteneva che il corpo di un antico prefetto

¹ Articolo pubblicato il 5, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 21, 24, 26 e 27 novembre 2019
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_LegendBefore_new.asp)

romano, Ponzio Pilato, conoscesse un inquieto riposo. Due luoghi illuminati da un'intensa fascinazione mitica, caratterizzati da due narrazioni differenti e apparentemente non correlate, e posizionati su vette diverse separate solamente da pochi chilometri di distanza, in piena linea visuale reciproca.

Luoghi di ardite avventure. Luoghi di magia e mistero. Due siti, una caverna al cui interno una Sibilla degli Appennini aveva stabilito la propria leggendaria dimora sotterranea, e le rive rocciose di un piccolo lago, presso il quale i negromanti si recavano per consacrare i propri libri magici.

Ma da dove viene tutto ciò? L'origine delle leggende della Sibilla Appenninica e dei Laghi di Pilato è stata oggetto di un'analisi approfondita ed esaustiva nell'ambito di una serie di articoli da noi pubblicati nel corso degli ultimi due anni.

Ne *I Cavalieri della Sibilla - Guerrin Meschino e i suoi antecedenti* siamo stati in grado di identificare una serie di ascendenti letterari relativi ad alcuni episodi narrativi presenti nel romanzo quattrocentesco *Guerrin Meschino*, una delle due fonti principali della leggenda concernente la Sibilla Appenninica. Con ulteriori articoli, tra i quali *Antoine de La Sale e il magico ponte nascosto nel Monte della Sibilla* e *La verità letteraria sulle magiche porte nel 'Paradiso della Regina Sibilla'*, abbiamo posto in evidenza le illustri tradizioni letterarie che si nascondono dietro agli incantati meccanismi descritti dal gentiluomo provenzale Antoine de la Sale nel suo quattrocentesco resoconto di una visita al Monte Sibilla, la seconda principale fonte che narra di questa leggenda.

I predetti indizi, assieme alla mancanza di ogni riferimento alla leggenda sibillina nei secoli che precedono il quindicesimo, come illustrato nell'articolo *Sibilla Appenninica: un viaggio nella storia alla ricerca dell'oracolo*, hanno indirizzato la nostra investigazione verso una direzione che non era mai stata sufficientemente esplorata in precedenza: abbiamo infatti cominciato a comprendere come molteplici strati letterari aggiuntivi stessero occultando il nucleo più vero del mito che abitava tra le vette dei Monti Sibillini, nell'Italia centrale.

In questo stimolante contesto, è stato necessario affrontare una nuova e ambiziosa problematica: si trattava di identificare e rimuovere la corposa

mole di elementi letterari che si era venuta ad aggiungere alla leggenda italiana attraverso centinaia e centinaia di anni, dall'antichità e fino al quindicesimo secolo. Il nostro obiettivo diventava quello di avvicinarci sempre di più al cuore originario della leggenda, in modo da potere finalmente disvelare la vera matrice degli affascinanti racconti relativi alla Grotta della Sibilla e al Lago di Pilato.

Questa attività di ricerca è stata condotta affrontando le due leggende separatamente, e in successione l'una rispetto all'altra.

Nel nostro primo articolo *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*, abbiamo esplorato gli strati letterari che risultano essere stati sovrapposti al nucleo mitico primitivo connesso alla presenza di una sinistra caverna sulla vetta di ciò che oggi conosciamo con il nome di Monte Sibilla. Ci siamo subito imbattuti in una serie di risultanze assai significative: 'Sibilla', infatti, è un personaggio tradizionale che appare in modo ricorrente in romanzi e poemi appartenenti alla Materia di Bretagna e al Ciclo Arturiano. La sua prima apparizione in qualità di potente negromante, proprio come Fata Morgana, la famosa sorellastra di Re Artù, risale al 1185, con il poema *Erec*, scritto dal poeta tedesco Hartmann von Aue. A partire da quest'opera, e per i secoli a seguire, Sibilla comincia a essere rappresentata come compagna e migliore amica di Morgana in molti componimenti medievali, con una crescente confusione e commistione tra le figure delle due incantatrici. Sensualità, cavalieri imprigionati e magiche dimore situate al di sotto di montagne, in un caso localizzate addirittura in Italia, costituiscono tutti caratteri associati con entrambe le negromanti, nel corso del loro ininterrotto viaggio attraverso i secoli, e attraverso molte opere letterarie e un incessante fluire di narrazioni orali, che sembrano puntare direttamente verso l'insediamento di una versione della loro storia tra i remoti picchi dei Monti Sibillini: una catena montuosa che parrebbe sufficientemente adatta, per qualche imprecisato motivo, a ospitare una narrazione leggendaria incentrata su di una negromantica Sibilla dimorante in una caverna posta al di sotto di una cresta rocciosa. Una Sibilla che non è nata in questi luoghi, appartenendo essa a una differente tradizione mitica, che proviene da regioni settentrionali e distanti.

Un secondo articolo, *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato*, ha operato una completa esplorazione del mito del Lago di Pilato, posto tra i Monti Sibillini. In questa specifica investigazione, il

compito di identificare e rimuovere i livelli leggendari aggiuntivi è risultato essere assai più facile. Sono infatti ben note agli studiosi le vicende e l'origine della leggenda di Pilato, che riguarda i suoi molteplici e demoniaci luoghi di sepoltura, distribuiti su vari siti in Europa, tra i quali Vienne e il fiume Rodano, in Francia, Saint-Chamond nella stessa regione, Losanna e Lucerna nelle Alpi svizzere. Seguendo le tracce di questa antica leggenda a partire dagli autori classici e fino al Medioevo, si scopre come non sia rinvenibile alcun riferimento ai Monti Sibillini in qualità di luogo di sepoltura di Pilato, trovandoci costretti a giungere fino ad Antoine de la Sale per potere reperire la prima menzione in tal senso. Ancora una volta, risulta facile dimostrare come nessun Ponzio Pilato sia mai stato gettato nelle acque del piccolo lago incastonato all'interno del circo glaciale del Monte Vettore, la vetta più impressionante dei Monti Sibillini: come abbiamo già potuto rilevare anche per la Sibilla, quel sito è stato capace di attrarre a sé una narrazione leggendaria che non appartiene, né trova origine, in questa porzione d'Italia.

A conclusione dei due articoli citati, abbiamo potuto definire le nuove domande che sarebbero state al centro del nostro successivo impegno di ricerca: quale sorta di magnetica attrazione ha attirato i magici racconti del Ciclo Arturiano sulla sinistra vetta del Monte Sibilla? E perché un tenebroso racconto concernente il maledetto luogo di sepoltura di Ponzio Pilato è giunto a stabilirsi proprio al centro di ciò che oggi conosciamo come i Monti Sibillini, nella catena appenninica? Per quale genere di fatale combinazione queste leggende nate altrove sono venute ad arrestarsi, come una sfera carambolante sul disco di una roulette, precisamente nelle posizioni segnate da questa isolata montagna e da questo remoto lago dell'Italia centrale?

Sappiamo, con estrema sicurezza, che ciò non è avvenuto per puro caso.

Siamo convinti che una leggenda, un qualche genere di mito nativo, originario, fosse già lì prima che la Sibilla Appenninica e Ponzio Pilato giungessero qui con le proprie estranee narrazioni, nate altrove.

La Grotta e il Lago erano già abitati da un precedente racconto leggendario. E, successivamente, i racconti relativi a una cavalleresca regina Sibilla e a un luogo di sepoltura per Ponzio Pilato sono venuti a stabilirsi esattamente qui, sotto la mitica attrazione esercitata dai due siti posti tra i Monti

Sibillini. Secoli e secoli di narrazioni orali e poi di componenti letterari hanno condotto le due leggende fin qui, dove esse sono state in grado di trovare un'ambientazione particolarmente appropriata e invitante presso la quale radicarsi.

Fig. 1 - Una visione satellitare tridimensionale del massiccio dei Monti Sibillini con le posizioni dei Laghi di Pilato e della Grotta della Sibilla

È questa la questione fondamentale di tutta la nostra ricerca, la domanda maggiormente critica: sembra plausibile ipotizzare che sia i Laghi di Pilato che la Sibilla Appenninica siano sorti da una particolare condensazione relativa, in modo specifico, alla natura di questi luoghi, i Monti Sibillini. Parrebbe sussistere una sorta di nucleo originario, pertinente a entrambi i miti: una leggenda prima delle leggende, qualcosa che non fu trapiantato

tra queste montagne giungendo da altri luoghi e tradizioni, qualcosa che ebbe invece origine esattamente qui, e forse collegato con il fatto che questi siti rappresentano luoghi molto speciali.

In questo nuovo articolo, inizieremo ad affrontare questa strana condensazione. Il nostro intento sarà quello di porre in luce la peculiare natura di questo angolo d'Italia.

Per raggiungere questo obiettivo, dovremo prima comprendere quali caratteri possano avere in comune la Grotta della Sibilla e i Laghi di Pilato, in termini di fama leggendaria. Le due leggende sono caratterizzate da tratti mitici del tutto differenti? Oppure, esistono specifici aspetti che le accomunano e le collegano?

Siamo in grado di intravedere ciò che dovrebbe costituire il loro possibile, seppure ancora ignoto, comune nucleo leggendario, se davvero esso esiste?

Se saremo capaci di rilevare eventuali caratteristiche comuni che connettono tra di loro le due leggende, la Grotta della Sibilla e i Laghi di Pilato, ci troveremo sull'orlo di una nuova emozionante scoperta: le due leggende potrebbero risultare essere strettamente legate, come segnalato da quegli specifici aspetti condivisi che marcherebbero entrambe.

E potremmo allora riuscire a capire perché esse siano state in grado di sviluppare una potenza mitica così intensa da attrarre a sé narrazioni leggendarie così illustri e così distanti, come quelle che riguardano una cavalleresca Sibilla e il corpo maledetto di Ponzio Pilato, calamitate fino alla sinistra oscurità di questi luoghi, posti nel centro dell'Italia.

Cominciamo dunque un nuovo viaggio. Questa volta non ci metteremo alla ricerca di livelli narrativi aggiuntivi, appartenenti a tradizioni leggendarie estranee e differenti. Questa volta andremo in cerca di ciò che la Grotta e i Laghi condividono assieme.

Andremo a caccia dei tratti comuni. E, come si vedrà, ne troveremo parecchi.

2. I tratti condivisi

Assai bizzarro appare il fatto che i ricercatori siano soliti considerare la Grotta della Sibilla e i Laghi di Pilato come due narrazioni del tutto distinte. Le due leggende vengono normalmente affrontate e studiate separatamente. La prima racconta la storia di un incantato reame d'amore e di peccato, nascosto al di sotto di una montagna e governato da una profetessa e negromante denominata Sibilla; la seconda narra di un lago demoniaco, nelle cui acque il corpo di Ponzio Pilato avrebbe terminato il proprio viaggio infernale alla ricerca di un luogo di sepoltura.

Eppure, sussiste un elemento fattuale che risulta essere assolutamente incontrovertibile: sappiamo che i due siti sono collocati nei medesimi Monti Sibillini, ed essi risultano essere così prossimi l'uno all'altro che i due luoghi risultano essere addirittura mutuamente visibili. E dunque, come possiamo essere così irragionevolmente ciechi da presumere che le due rispettive narrazioni leggendarie possano essere distinte e autonomamente indipendenti?

Fig. 2 - Una linea di vista priva di ostruzioni: il circo glaciale del Monte Vettore, all'interno del quale giacciono i Laghi di Pilato, osservato dalla vetta del Monte Sibilla

Al fine di riuscire a porre in evidenza i tratti comuni che entrambe le leggende condividono, abbiamo prima dovuto raggiungere una piena consapevolezza del fatto che i racconti che riguardano la Sibilla Appenninica e i Laghi di Pilato sono entrambi segnati da evidenti sovrapposizioni narrative, con una presenza di vari livelli di narrazioni leggendarie nate altrove e trasferitesi presso i Monti Sibillini: strati che nascondono il vero nucleo del mito locale originario.

Abbiamo infatti dimostrato come il primo racconto sia costituito da una sovrapposizione narrativa derivata da una tradizione leggendaria di origine nordeuropea appartenente alla Materia di Bretagna, concernente magici castelli e montagne, e che pone in scena, in qualità di protagonisti principali, le figure negromantiche di Morgana la Fata e della sua compagna Sebile; il secondo racconto, invece, è palesemente una versione italiana della narrazione medievale che riguarda Ponzio Pilato e il suo cadavere maledetto, una storia che ha trovato dimora in un piccolo lago circondato dalle alte creste del Monte Vettore.

Fig. 3 - *Sibilla Appenninica*, un affresco dipinto da Adolfo De Carolis nel 1908 (Ascoli Piceno, Palazzo del Governo)

E così ci troviamo ora di fronte a due diversi strati legendari, che sono, fondamentalmente, del tutto indipendenti: un regno sotterraneo la cui regina è una Sibilla, e un luogo di sepoltura per il corpo demoniaco di un prefetto romano. Con queste due sovrapposizioni, assai dissimili tra di loro, la Grotta della Sibilla e il Lago di Pilato ci appaiono come due luoghi e due leggende completamente distinti. Talmente distinti da far apparire il territorio dei Monti Sibillini come una landa particolarmente adatta a ospitare varie tipologie di narrazioni mitiche, anche molto assortite.

Ma, a guardare bene, non è proprio questo il caso.

Fig. 4 - *Gesù innanzi a Ponzio Pilato*, affresco dipinto da Gaudenzio Ferrari, 1513 (Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Varallo Sesia)

Se cessiamo di focalizzarci sulle figure della Sibilla e di Ponzio Pilato, entrambe appartenenti a tradizioni leggendarie estranee a questa porzione della terra d'Italia, iniziamo a renderci conto di come sia possibile

cominciare a prendere in considerazione altri e differenti aspetti che caratterizzano la Grotta e il Lago. Aspetti che essi hanno in comune. Trattati specifici che entrambi i luoghi sembrano condividere.

E dunque, una volta rimosse le citate sovrapposizioni leggendarie, possiamo cominciare a vedere i legami comuni che connettono tra di loro le due leggende. Un'improvvisa visione del possibile nucleo originale della leggenda. E non solo a motivo della limitata distanza tra i due siti.

Nei prossimi paragrafi, andremo a esplorare tre aspetti peculiari che paiono marcare entrambi i luoghi, la Grotta della Sibilla e i Laghi di Pilato. Evidenzieremo i tratti che essi hanno in comune, un triplice legame che li collega, attraversando la distanza di 8.3 chilometri che separa il Monte Sibilla dal circo glaciale del Monte Vettore.

Ne analizzeremo i caratteri negromantici. Ci confronteremo con leggendarie entità demoniache. Prenderemo in considerazione tempeste e devastazioni.

Sono questi gli aspetti che imprimeranno la propria sinistra impronta su entrambi i siti. Indicandoci, forse, la direzione da prendere se veramente intendiamo avvicinarci al loro comune significato, e al loro più riposto segreto.

3. La negromanzia come elemento comune

3.1 Magici rituali presso gelide acque

Il primo tratto condiviso che andremo ad affrontare è assai noto. Entrambi i luoghi, il Lago e la Grotta, sono segnati dalla negromanzia.

Per secoli, i due siti sono stati oggetto di visite per celebrare riti magici in essi o nelle immediate vicinanze, con lo specifico obiettivo di entrare in contatto con leggendarie entità soprannaturali, al fine di ottenere un qualche effetto e/o acquisire proibite conoscenze. Una mera illusione, naturalmente: una credenza leggendaria e ingannevole, una convinzione irrazionale, eppure ritenuta così verosimile da attirare sedicenti maghi e

negromanti fino a questi luoghi così remoti, nascosti tra le alte vette dei Monti Sibillini.

Questo aspetto si presenta ai nostri occhi in modo molto evidente nel momento in cui si prende in considerazione la fama leggendaria che ha avvolto il Lago di Pilato sin dagli antichi riferimenti resi disponibili da Antoine de la Sale nel suo quattrocentesco *Paradiso della Regina Sibilla*:

«Nel mezzo si trova una piccola isoletta costituita da un'enorme roccia, che un tempo fu murata tutt'attorno, e in molti punti sono ancora visibili le parti inferiori di questo muro. Dalla riva a quest'isola corre un piccolo passaggio, sommerso nell'acqua profonda cinque piedi, così come la gente mi disse, il quale fu danneggiato dagli abitanti del luogo al fine di renderlo impraticabile, in modo che coloro che si recavano all'isola per consacrare i loro libri per arte di negromanzia non la potessero trovare più. Questa isola è molto sorvegliata e controllata dalla gente del luogo, perché quando qualcuno vi si reca in segreto per praticare l'arte del Nemico...».

Fig. 5 - Il brano che descrive l'isoletta posta al centro del Lago di Pilato tratto dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4v)

[Nel testo originale francese: «Au milieu a une petite islete dun rochier qui jadis fut muree tout en tour encores y sont les fondemens du mur en plusieurs lieux. De la terre à celle isle a une petite chausse couverte deaue a la haulteur de v piez comme les gens me dirent laquelle fust rompue tant quon ne la peust cuier par les gens du pais affin que ceulz qui aloient en lisle consacrer leurs livres pour lart dingromance ne la peussent trouver. La quelle isle est moult gardee et deffendue des gens du pais pource que quant aucun y vient seleement et a fait son art de l'ennemy...»].

Dunque, il Lago di Pilato costituiva un luogo d'elezione per l'esecuzione di arti magiche e proibite. E, spesso, quei sedicenti negromanti non facevano che andare incontro a un terribile destino personale, come lo stesso Antoine de la Sale ci riferisce:

«Non è trascorso molto tempo da quando in quel luogo furono catturati due uomini, dei quali uno era un prete. Questo prete fu condotto nella detta città di Norcia e lì fu martirizzato e arso, L'altro fu smembrato e poi gettato nel lago da coloro che lo avevano catturato».

[Nel testo originale francese: «Navoit pas long temps quel y fut prins deux hommes dont lun estoit prestre ce preste fut admene a la dicte cite de norce et la fut martire et ars. Lautre fut taille a pieces et puis boute dedens le lac par ceulz qui les avoient prins»].

Fig. 6 - L'uccisione di sospetti negromanti presso il Lago di Pilato, dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 5r)

Nel 1474, lo studioso italiano Flavio Biondo pubblicò la propria opera *De Italia illustrata*, in seguito tradotta in lingua italiana nel 1542, in cui egli riporta un'ulteriore menzione a proposito delle arti magiche praticate presso il Lago:

Fig. 7 - *De Italia illustrata* di Flavio Biondo, con il brano relativo alla Sibilla Appenninica (edizione in lingua italiana pubblicata nel 1542)

«Poco più su è quel lago famoso nel territorio di Norcia, dove dicono falsamente, che in vece di pesci, è pieno di demoni, e la fama [...] del lago ha ne di nostri tirati molti pazzi dati a queste poltronarie de la negromantia, et auidi di sapere et intendere di queste novelle magiche, e più ne secoli passati, come si raggiona, gli ha tirati dico a sallire su questi altissimi monti, et alpestri, con gran fatica, e vana».

Tra il 1496 e il 1499, il cavaliere tedesco Arnold von Harff intraprese un itinerario che lo condusse attraverso diversi paesi, da lui descritti nel suo *Pellegrinaggio*, un resoconto di viaggio. Nella propria opera egli inserì un riferimento, ancora una volta, al carattere negromantico del Lago posto tra i Monti Sibillini:

«Dopo mezzogiorno [il signore della contrada] cavalcò con noi sulla montagna, fino ad arrivare dove si trovava un piccolo lago. Accanto a questo lago si trovava una piccola cappella, simile a una santa casa. All'interno era posto un piccolo altare. Egli ci riferì che in passato, quando la negromanzia era praticata nel mondo, alcune persone frequentavano questo altare [...], praticando qui la loro negromanzia. [...] Non sopportando più tutto questo, la gente del luogo elevò delle proteste presso il signore di questo castello, che fece così innalzare una patibolo tra la santa casa e il lago, e proibì a chiunque, da allora in poi, di praticare la negromanzia presso l'altare, e che chiunque lo avesse fatto sarebbe stato impiccato su quella stessa forca».

[Nel testo originale tedesco: «Nae myttaghe reyht he mit vns oeuen off desen berch. Daer off stund eyn kleyne staynde see. By deser see stunt eyn kleyn cappelgen wie eyn heyligen huys. Dae inne stunt eyn kleyn altair. Dae van saicht he vns, dat vurtzijden doe die kunst der nigermercien in der werlt vmb gynck, doe lieffen dese seluigen off desen altair [...], drijuende dae yere nigremancie. [...] Item dit en wolde dat volck nyet me lijden ind claget dem castelangen dys sloss, der van stund an eyn vpgereckde galge leyss settzen tusschen dat heyligen huysgen in die see ind dede verbieden dat niemans me off dem elter nigermercie doyn en suyldt, der aber dat dede den seuldt man an die galge hangen»].

dae hee vns den myttaich gar gude tzier an dede. Item nae myttaghe reyht he mit vns oeuen off desen berch. daer off stund eyn kleyne staynde see. by deser see stunt eyn kleyn cappelgen wie eyn heyligen huys. dae inne stunt eyn 20 kleyn altair. dae van saicht he vns, dat vurtzijden doe die kunst der nigermercien in der werlt vmb gynck, doe lieffen dese seluigen off desen altair ind beswoeren dae den boesen geyst, drijuende dae yere nigremancie. Item as dat dan geschiet was hoyff sich off dat wasser des cleynen sees in 25 eynen wolcken ind quam dan weder her aeff mit eyme donresslage, verdrenckende dat gantze lant dae vmbtrijnt drij off vier mylen, so dat dat jair geyn korn dae en woys. Item dit en wolde dat volck nyet me lijden ind claget dem castelangen dys sloss, der van stund an eyn vpgereckde 30 galge leyss settzen tusschen dat heyligen huysgen in die see ind dede verbieden dat niemans me off dem elter nigermercie doyn en suyldt. der aber dat dede den seuldt man an die galge hangen. Item dit vertzelt vnss der casteleyn

Fig. 8 - A sinistra: Arnold von Harff, rappresentato come un pellegrino, nell'immagine tratta da *Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff* (manoscritto Bodl. 972, Bodleian Libraries, Oxford, folium 1r); a destra: il brano relativo al Lago di Norcia tratto da un'edizione a stampa di *Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff* pubblicata da E. Von Groote (Colonia, 1860)

Ci imbattiamo in ulteriori riferimenti al Lago a mano a mano che procediamo oltre attraverso i secoli. Nel 1550 Leandro Alberti, un frate domenicano, scrive le seguenti parole nella sua *Descrittione di tutta l'Italia*:

«Poscia alquanto più in su nell'Apennino nel territorio Nursino, evi il Lago [...] addimandato Lago di Norsa [...] alcuni huomini di lontano paese [...] venero a questi luoghi per consagrare libri scelerati et malvaggi al diavolo, per potere ottenere alcuni suoi biasimevoli desiderii, cioè di ricchezze, di honori, di amenosi piaceri et di simili cose. [...] havendo disegnato il Circolo, et fatti i debiti caratteri colle escomunicate cerimonie [...] tanto concorso di incantatori, che salivano sopra questi asperi et alti monti».

Fig. 9 - *Descrittione di tutta l'Italia* di Leandro Alberti, edizione originale pubblicata nel 1550, con il brano dedicato alla Grotta della Sibilla (pag. 248 e 249)

Ma quanto è antica questa negromantica fama? Possiamo ritornare indietro nei secoli e aprire le pagine del *Dittamondo*, un poema redatto tra il 1350 e il 1367 da Fazio degli Uberti, poeta trecentesco originario della Toscana. Ecco le parole vergate da questo letterato a proposito della tenebrosa leggenda che già abitava quel Lago nella seconda metà del Trecento:

«La fama qui non vo' rimagna nuda - del monte di pillato, dov'è il lago - che si guarda l'estate a muda a muda - però che qua s'intende in Simon mago - per sagrar il suo libro in su monta...».

Fig. 10 - Il folium iniziale del *Dittamondo* di Fazio degli Uberti e i versi relativi al Lago di Pilato tratti da un manoscritto risalente al 1447 (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81, folia 1r and 95v)

Ma il riferimento più importante concernente il Lago di Pilato è quello maggiormente risalente, il più antico che gli studiosi abbiano potuto reperire. Si trova nel *Reductorium Morale*, un'opera scritta dal monaco e abate benedettino francese Petrus Berchorius (Pierre Bersuire), vissuto tra il 1290 e il 1362. In questo passaggio, non si rinviene alcuna menzione di Pilato, eppure già ci imbattiamo nei negromanti che usano radunarsi presso le gelide acque del Lago:

«Ho udito narrare un terribile racconto a proposito di Norcia, città d'Italia, riferitomi come cosa assolutamente vera e sicura [...] Tra le montagne che si innalzano in prossimità di questa città si trova un lago [...] al quale oggi nessun uomo, ad eccezione dei negromanti, può accedere...».

[Nel testo originale latino: «Exemplum terribile esse circa Norciam Italie civitatem audivi pro vero et pro centies experto narrari [...] inter montes isti civitati proximos esse lacum [...] ad quem nullus hodie praeter necromanticos potest accedere...»].

E dunque maghi e negromanti erano soliti salire a quel Lago, posto tra le creste precipiti del Monte Vettore, ben prima che la fama di quelle acque come luogo di sepoltura del prefetto romano Ponzio Pilato fosse menzionata nell'opera di Antoine de la Sale.

Fig. 11 - Il brano relativo al Lago di Norcia tratto dal *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786, folium 301v)

Sembrerebbe, quindi, che l'aspetto negromantico rappresenti un tratto originario caratterizzante, sin da tempi molto antichi, ciò che oggi conosciamo come i Laghi di Pilato: un elemento fondamentale dal quale partire se intendiamo comprendere la vera origine di questa leggenda, alla quale si è successivamente aggiunto un mito addizionale relativo a Ponzio Pilato, come abbiamo avuto modo di illustrare nel nostro precedente articolo *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato*.

Questo tratto negromantico è forse presente anche nella leggendaria narrazione che riguarda la Grotta della Sibilla?

Per rispondere a questa domanda, seguiamo con il nostro viaggio attraverso le due leggende. E possiamo già anticipare che la risposta risulterà essere pienamente affermativa.

3.2 Evocazioni all'ingresso della Grotta

Abbiamo visto come i rituali negromantici costituiscano parte integrante del racconto leggendario che concerne i Laghi di Pilato. Possiamo affermare lo stesso anche in relazione alla Grotta il cui nome è legato a quello della Sibilla Appenninica?

Apparentemente, la Grotta della Sibilla sembrerebbe non mostrare alcuna connessione, diretta e originaria, con la pratica di arti proibite e

negromantiche, anche se il luogo si presenta, ovviamente, come fortemente caratterizzato dalla potente magia praticata all'intero dei suoi tenebrosi recessi. È lo stesso Andrea da Barberino, nel suo quattrocentesco romanzo *Guerrin Meschino*, a narrarci delle repellenti trasformazioni degli abitanti della Grotta, i quali ogni sabato e domenica vengono tramutati in serpenti, draghi, rospi, vermi e altre abominevoli creature: un segno delle incontenibili forze magiche all'opera nella caverna. E lo stesso racconto ci viene proposto anche da Antoine de la Sale nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*, nel quale egli propone al lettore un'analogha scena a proposito delle orribili trasformazioni che si verificano nella caverna.

Fig. 12 - Guerrino contempla una Sibilla trasformata in un disegno tratto da un'edizione a stampa del *Guerrin Meschino* pubblicata in Italia nel 1841

Ma né Andrea da Barberino, né Antoine de la Sale inseriscono nelle loro rispettive opere alcuna diretta rappresentazione di rituali magici eseguiti nella Grotta, o presso l'ingresso della medesima, da alcun personaggio in visita. Nondimeno, la negromanzia e i negromanti si collocano alla stessa base della leggenda della Grotta della Sibilla, come abbiamo già avuto modo di dimostrare nel nostro precedente articolo *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*, in cui l'ascendenza della Sibilla Appenninica può essere rintracciata, indietro nel tempo, fino a Sebile, l'esperta fata e negromante

presentata come compagna e alter ego di Morgana la Fata, la sorellastra di Re Artù nel leggendario ciclo della Materia di Bretagna.

Fig. 13 - La Sibilla è il suo seguito tramutati in orribili mostri in una miniatura tratta dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 15v)

In quel contesto, Morgana viene paragonata a una Sibilla, da intendersi probabilmente come la Cumana, in relazione agli straordinari poteri negromantici posseduti da entrambe, nell'antico poema tedesco *Erec*, scritto da Hartmann von Aue nel 1185:

«Se lo avesse voluto, avrebbe potuto trasformare chiunque in un uccello o in un animale. E poi gli avrebbe rapidamente restituito la sua forma usuale. Conosceva ogni sorta di arti magiche. Essa viveva marcatamente contro Dio: perché sotto il suo comando erano gli uccelli delle terre disabitate, dei boschi e dei campi, e ciò che è più importante per me, gli spiriti maligni, che sono chiamati dèmoni, erano sotto il suo controllo. [...] Da quando la Sibilla è morta, e Ericho è perita, della quale Lucano ci parlò, e le arti magiche che esse potevano comandare sono sparite ormai da tanto tempo, con essa sono pienamente ritornate (ma di questo non voglio raccontare troppo ora, perché troppo tempo occorrerebbe). Da quell'epoca, sulla terra non c'è stata forse alcuna altra signora delle arti magiche se non Morgana la Fata».

[Nel testo originale in antico tedesco: «vnd fo fy des began - fo mochte fy den man - Ze vogel oder ze tiere - darnach gab fy im schiere - wider sein geschafft - fy kunde doch zaubers die kraft - sy lebete vast wider got - wann es wartette jr gepot - das gefugl zu dem wilde - on walde vnd on geulde - vnd daz mich daz maiste - die vbeln geiste - die da tiefln sint genant - die waren alle vnnder jr handt [...] Seyt daz sibilla erstarb - vnd Ericto verdarb - von der vns Lucanus zalt - daz jr zauberlich gewalt - wem fy wolte gepot - der dauor was lanng todt - daz er erstund wol gefunt - von der ich euch hie zestund - nu nicht mer fagen wil - wann es wurde ze vil - sy gewan das erdrich - das wisset warlich - von zauberlichen synne - nie besser maisterynne - dann Famurgan»].

Fig. 14 - Il paragone tra Morgana la Fata e la Sibilla dall'*Erec* di Hartmann von Aue (Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663 Ambraser Heldenbuch, Österreichische Nationalbibliothek, Vienna, folium 40v)

Tale è la negromantica discendenza di Sibilla - Sebile - Morgana, così come investigata nei nostri precedenti articoli di ricerca. E, benché tale discendenza non sia apertamente esplicitata da Andrea da Barberino e Antoine de la Sale, la negromanzia è pienamente parte dell'eredità leggendaria della Grotta della Sibilla, come possiamo chiaramente discernere negli autori successivi.

Nella sua *Descrittione di tutta l'Italia*, è lo stesso Leandro Alberti, da noi già citato in relazione ai Laghi di Pilato, a fornirci un indizio assai

significativo in merito ai magici vantaggi potenzialmente ottenibili visitando la Sibilla:

«La larga, horrenda et spaventevole spelunca nominata Caverna della Sibilla. De la quale è volgata fama, anzi pazzesca favola [... che] quelli che vi erano stati et poi ritornarano fuori, gli sono fatte tante gratie et privilegi, da la Sibilla, che felicissimamente poi passano i suoi giorni».

Fig. 15 - Il brano relativo ai vantaggi ottenibili presso la Grotta della Sibilla tratto dalla *Descrizione di tutta l'Italia* di Leandro Alberti (p. 248)

Secondo questa fama leggendaria, la Sibilla Appenninica, se debitamente consultata e servita, avrebbe potuto onorare il visitatore con molti doni. Ma per ottenere tutto ciò sarebbe stato forse necessario praticare rituali tipicamente negromantici?

La risposta è affermativa. E possiamo reperire una completa illustrazione di ciò nell'opera scritta da Pierre Crespet, conosciuto anche come 'Crespetus', un monaco celestiniano francese vissuto nella seconda metà del sedicesimo secolo. Più di centocinquanta anni dopo *Guerrin Meschino* e *Il Paradiso della Regina Sibilla*, Crespeto ci rappresenta le pratiche negromantiche da eseguire non presso le rive dei Laghi di Pilato, ma direttamente alla Grotta della Sibilla:

«Un famoso mago chiamato Domenico Mirabello [...] e] la sua matrigna Marguerite Garnier, i quali furono entrambi arrestati a Mantova con i loro libri di magia, che essi stavano portando alle Sibille, divinità dei maghi, per essere consacrati, al fine di potenziarli [...] egli era stato a consultare la famosa Sibilla che i viaggiatori in Italia affermavano trovarsi in una grotta o cava in prossimità della città di Norcia in Italia [...] La Sibilla gli diede un libro consacrato, & mise in un anello che egli aveva al dito uno spirito, per mezzo dei quali libro e spirito egli avrebbe avuto il potere di recarsi in ogni luogo egli avesse desiderato di essere trasportato, a condizione che il vento non gli fosse contrario».

nerre comme nous verrōs ailleurs, mais ie ne
 veux obmettre vn notable discours tiré d'vn
 procès qui a esté fait d'vn insigne magicien nô
 mé Dominique Mirabelle Italiē natif d'Arpine
 & à sa belle mere Marguerite Garnier, qui fu-
 rent apprehendez à Mâte avec leur liures de
 magie qu'ils portoiet aux Sibylles deesses des
 magiciēs pour estre çōsacrez, à fin d'auoir plus

Livre I. Discours 6. 93

d'effet comme i'ay dit ailleurs, ledit Mirabelle
 deposa deuāt les iuges qu'vn autre sien cōpa-
 gnon nômé l'Escot qui a lōg tēps rodéen Frā-
 ce fameux Necromatiē, & a ioué des tours de
 son mestier deuāt les Princes & Seigneurs qui
 ont esté à son escole & n'y ont riē appris de bō,
 qu'il auoit esté cōsulter la Sibylle fameuse que
 les voyageurs d'Italie assurent estre en vne *Sibyle de Nar*
 grotte ou carriere proche de la ville de Nurf *se cōsulte par*
 en Italie laquelle il dit estre de basse stature & *l'Escot insigne*
 assise en vne petite chaise les cheueux pendans *magicien.*
 iusques à terre, laquelle luy dōna vn liure cō-
 sacré, & luy meit dans vn agneau qu'il auoit
 au doigt vn esprit, par le moyē desquels liure
 & esprit il eust la puisāce d'aller en tous lieux
 où il souhaittoit estre trāsporté moyēnāt que
 le vent ne fust contraire. Dit dauātage que le

Fig. 16 - Il brano relativo a una visita alla Grotta della Sibilla tratto da *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme*, di Pierre Crespet (Crespetus), pubblicato a Parigi nel 1590 (Livre I, Discours VI, p. 92-93)

[Nel testo originale francese: «Un insigne magicien nommé Dominique Mirabelle Italien [...] & à sa belle mere Marguerite Garnier, qui furent

apprehendez à Mante avec leur livres de magie qu'ils portoient aux Sibylles deesses des magiciens pour estre consacrez, à fin d'avoir plus d'effet [...] il avoit esté consulter la Sibylle fameuse que les voyageurs d'Italie asseurent estre en une grotte ou carriere proche de la ville de Nurse en Italie [...] laquelle luy donna un livre consacré, & luy meit dans un agneau qu'il avoit au doigt un esprit, par le moyen desquels livre & esprit il eust la puissance d'aller en tous lieux où il souhaittoit estre transporté moyenant que le vent ne fust contraire.»]

Queste parole sono tratte dall'opera di Crespeto *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme* (Libro I, Discorso 6), pubblicato a Parigi nel 1590. Ulteriori dettagli in merito ai rituali negromantici da effettuarsi presso la Grotta della Sibilla sono forniti più oltre nel medesimo testo (Discorso 15):

«I circoli sono tracciati affinché il demonio non entri in essi o si scagli contro coloro che l'invocano e lo chiamano in aiuto; essi sono muniti di croci e di altri sacri simboli che il diavolo teme».

[Nel testo originale francese: «Les cercles se font, afin que le diable n'ait entree ou force sur ceux qui l'invoquent & appellent à leur secours, & sont munis de croix & autres expiations que le diable redoubte»].

Dunque, proprio come ai Laghi di Pilato, la Grotta della Sibilla appare essere il teatro di riti magici e negromantici. L'obiettivo è quello di acquistare per se stessi fama e ricchezze terrene, da guadagnare a mezzo dei favori e delle azioni condotti da entità maligne, come racconta Crespeto:

«Nella richiesta che venne loro trovata indosso, da presentarsi alle Sibille che presiedevano alla Negromanzia e alla Magia, erano contenute queste cose, che essi supplicavano le Sibille di consacrare i loro libri in modo tale che gli spiriti maligni facessero tutto ciò che fosse loro ingiunto nel corso dell'evocazione senza loro nuocere, apparendo in piacevole forma di uomo [...] e che fossero pronti a venire di notte come di giorno, quando fossero stati evocati. Le supplicavano inoltre di apporre ai loro libri magici, che erano in numero di tre, il proprio marchio, affinché essi risultassero più potenti al fine di poter richiamare i detti spiriti, e che essi non fossero mai arrestati dalla Giustizia, e anche che risultassero favoriti in tutte le loro

imprese, amati sommamente da Re, Principi e grandi Signori, che non perdessero mai ai giochi d'azzardo, e potessero anche godere della fortuna e guadagnare quanto volessero, sviando al contempo gli attacchi dei propri nemici».

[Nel testo originale francese: «Car en la requeste qu'on leur trouva pour presenter au Sibylles qui president sur la Necromance, & Magie, ces choses estoient contenues, qu'ils supplioient les Sibylles de consacrer leur livres à tels effects que les mauvais esprits fissent tout ce que leur seroit enjoint par leur coniuration sans faire aucun mal, apparoissans en forme de bel homme, & qu'on ne fust contrainst de faire aucun cercle n'y en leurs maisons, ny aux champs, & qu'ils fussent prompts à venir de nuist & de jour, quand ils seroient evoquez. Les supplioient aussi d'apposer à leurs dits livres de Magie, qui estoient trois en nombre, leur caractere, afin qu'ils eussent plus de puissance pour appeller lesdits esprits, & qu'ils ne fussent repris de Iustice, ains qu'ils fussent fortunez en toutes leurs entreprises, bien aymez des Roys Princes, & grands Seigneurs, ne perdissent jamais aux jeux, ains fussent chanceux & gagnassent quand ils voudroient, que leurs ennemis ne pourtassent nuysance»].

fition de quelques fameux Magiciens qui furent faisis à Mante l'an 1586. au mois de Novembre, avec leurs liures qu'ils portoit à la Sibylle pour cōsacrer aux fins que nous dirōs ailleurs, que les cercles se font, afin que le diable n'ait entree ou force sur ceux qui l'inuoquent & appellent à leur secours, & sont munis de croix & autres expiations que le diable redoubte. Car en la requeste qu'on leur trouua pour presenter aux Sibylles qui president sur la Necromāce, & Magie, ces choses estoiet contenues, qu'ils supplioient les Sibylles de consacrer leurs liures à tels effects que les mauvais esprits fissent tout ce que leur seroit enioint par leur coniuration sans faire aucun mal, apparoissans en forme de bel homme, & qu'on ne fust contrainct de faire aucun cercle n'y en leurs maisons, ny aux champs, & qu'ils fussent prompts à venir de nuist & de iour, quand ils seroient euoquez. Les supplioient aussi d'apposer à leursdits liures de Magie, qui

Livre I. Discours 15. 246
 estoient trois en nombre, leur caractere, afin qu'ils eussent plus de puissance pour appeller lesdits esprits, & qu'ils ne fussent repris de Iustice, ains qu'ils fussent fortunez en toutes leurs entreprises, bien aymez des Roys Princes, & grands Seigneurs, ne perdissent iamais aux jeux, ains fussent chanceux & gagnassent quand ils voudroient, que leurs ennemis ne portassent nuysance, & foffroient par toutes

Fig. 17 - Un ulteriore passaggio concernente la stessa visita alla Grotta della Sibilla tratto da *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme*, di Pierre Crespet (Crespetus), pubblicato a Parigi nel 1590 (Livre I, Discours XV, p. 245-246)

In questo contesto, la Grotta della Sibilla non è affatto presentata come l'ingresso a un nascosto regno sotterraneo abitato da graziose damigelle e da una fatata regina, pronta a elargire amorose gioie e una vita senza fine ai più arditi visitatori.

La Grotta ci appare, invece, in una veste del tutto differente. Si tratta di un luogo dove viene praticata la negromanzia, per consacrare libri magici e ottenere proibiti vantaggi. Una fama leggendaria, irragionevole e del tutto mitica come certamente è, ma che comunque ci ricorda un altro luogo, che si trova non molto distante da questa tenebrosa caverna.

Ci riporta alla mente i Laghi di Pilato. Solamente a pochi chilometri di distanza.

3.3 Il ruolo condiviso della negromanzia in entrambe le leggende

A valle di questa fase iniziale della nostra analisi relativa agli aspetti comuni che marcano sia la leggenda della Grotta della Sibilla che il mito dei Laghi di Pilato, abbiamo raggiunto una prima interessante conclusione: in entrambe le leggende, la negromanzia gioca un ruolo primario.

È un fatto che l'arte negromantica, da intendersi come l'effettuazione di magici rituali finalizzati all'evocazione di entità maligne, dalle quali tentare di ottenere proibiti servigi, è stata effettivamente praticata in entrambi i siti, e attraverso molti secoli.

Nei paragrafi precedenti, abbiamo potuto notare come personaggi ben poco raccomandabili siano stati soliti recarsi in visita a quel Lago annidato tra le creste del Monte Vettore per centinaia di anni, senza manifestare alcun interesse per la leggenda di Ponzio Pilato, una narrazione estranea ai luoghi che si limitava a coprire e romanzare il vero mito originario: una tradizione nativa, quest'ultima, concernente la consacrazione di libri magici e la messa in scena di empi rituali da compiersi dopo avere debitamente evocato una qualche sorta di leggendaria entità maligna. Questo racconto era già noto nella prima metà del quattordicesimo secolo, e abbiamo già avuto modo di dimostrare, nel nostro precedente articolo, *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato*, come Pilato costituisse una mera

sovrapposizione narrativa, originatasi in luoghi lontani, che velava un mito locale, già caratterizzante quel sito.

Fig. 18 - I Laghi di Pilato come si presentano ai nostri giorni

Abbiamo anche potuto notare come lo stesso genere di malintenzionati personaggi usasse recarsi in visita presso la Grotta della Sibilla, posta sulla cima dell'omonimo monte, distante pochi chilometri dal Lago, per eseguire la stessa tipologia di rituali proibiti. Quei negromanti non andavano alla Grotta in cerca di una Regina Sibilla e della sua magnifica corte, presso la quale ricercare amore e gioia eterna e perdizione della propria anima: essi erano, invece, alla ricerca di magici poteri, da evocare e porre al proprio servizio in modo da realizzare i propri malvagi desideri. Inseguivano il potere, e non erano affatto interessati alla cavalleresca storia di una Sibilla Appenninica, un altro racconto estraneo che giungeva da contrade lontane, una narrazione relativa a Morgana e alla sua fatata compagna Sebile, con il loro apparato costituito da cavalieri imprigionati, castelli nascosti e magiche montagne, assai popolari nei romanzi e nei poemi appartenenti alla Materia di Bretagna, nella quale entrambe sono descritte come potenti incantatrici e negromanti: un'ascendenza che abbiamo già avuto modo di tracciare nel nostro precedente articolo *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*.

Fig. 19 - Il Monte Sibilla

E dunque, la negromanzia costituisce uno dei tratti comuni che caratterizzano entrambi i racconti leggendari, quello del Lago e quello della Grotta. Un aspetto condiviso che è anche menzionato da un Papa vissuto nel quindicesimo secolo, Pio II Piccolomini, il quale, nella sua famosissima lettera, scritta il 15 gennaio 1444 all'amico e cugino Gregorio Lolli (già da noi presentata nel precedente articolo *La lettera originale di Papa Pio II Piccolomini sulla grotta della Sibilla pubblicata oggi per la prima volta*), descrive in questo modo entrambi i siti, senza porre alcun discrimine tra i due per quanto riguarda i rituali negromantici effettuati in quei luoghi:

«Mentre parlavamo, mi venne in mente che esiste un lago, in Umbria, detta anche provincia del Ducato, non lontano dalla città di Norcia, dove un'impervia montagna ospita una immane caverna, attraverso la quale scorrono le acque. Mi ricordo di aver sentito dire che lì si trovano streghe e demoni e ombre notturne, un luogo nel quale coloro che posseggono un animo audace possono ascoltare le voci degli spiriti malvagi, parlare con loro e apprendere le arti magiche. [...] mi assicurò che tutte queste cose sono vere, mi fece menzione del lago e mi descrisse il luogo».

[Nel testo originale latino: «Inter conferendum autem venit in mentem locum esse in umbria, quae provincia ducatus dicitur, non longe ab Urbe Nursia ubi preruptus mons ingentem speluncam facit per quam aquae fluunt. Illic memini audisse me striges esse et Demones ac nocturnas umbras, ubi qui audaces animo sunt, spiritus nequam audiunt,

alloquunturque et artes ediscunt magicas. [...] haec mihi vera esse asseveravit lacum nominavit et locum descripsit»].

Fig. 20 - Il brano relativo alla Grotta e al Lago di Norcia tratto dalla lettera *De Monte Veneris* vergata da Pio II Piccolomini (manoscritto Latin 8578, Bibliothèque Nationale de France, folium 96r)

Nel testo del Piccolomini, il Lago e la Grotta sono considerati come appartenenti a un medesimo sinistro contesto, presso il quale evocazioni vengono praticate, e entità richiamate.

Quindi, appare indubbio come la negromanzia costituisca uno dei tratti caratterizzanti entrambi i siti leggendari, ambedue collocati tra i Monti Sibillini, in Italia.

È possibile rilevare ulteriori aspetti che caratterizzino entrambi i siti, la Grotta della Sibilla e i Laghi di Pilato? Certo, ve ne sono anche altri. E abbiamo proprio cominciato a menzionarli quando abbiamo iniziato a occuparci di negromanzia.

Perché negromanzia significa evocare qualcosa. Maligne presenze mitiche vengono richiamate. Stiamo ora per confrontarci con le demoniache entità che, secondo i leggendari racconti, abiterebbero sia la Caverna che il Lago.

4. Entità maligne come elemento comune

4.1 Demoni mitici sotto le acque

Nel precedente capitolo, abbiamo avuto occasione di esplorare la negromanzia nella sua qualità di tratto condiviso caratterizzante entrambe le leggende che abitano i Monti Sibillini, nel centro dell'Italia. Come riferito da varie fonti, sia i Laghi di Pilato che la Grotta della Sibilla ricevevano visite da parte di malevoli personaggi, i quali effettuavano magici rituali, consacravano libri d'incantesimi ed evocavano sconosciuti esseri maligni, al fine di ottenere potere, fama, ricchezze e altri vantaggi mondani.

Dunque, questi visitatori si recavano presso questi luoghi in cerca di un contatto proibito con empie entità.

Naturalmente, nessuna inesistente e illusoria entità del genere ha mai realmente dimorato nelle acque cristalline dei Laghi di Pilato, trattandosi solamente di un tenebroso racconto leggendario. Nondimeno, l'idea segna certamente questi luoghi, per quanto assurda essa possa sembrare. Ma quale sorta di leggendarie entità, quei visitatori al Lago, erano così desiderosi di incontrare?

Secondo le numerose fonti letterarie da noi già menzionate nei nostri articoli di ricerca, una diffusa credenza pareva affermare che sia nel Lago che nella Grotta vivessero esseri demoniaci.

La fama del Lago di Pilato come dimora per inquiete forze demoniache è attestata sin dalle più risalenti menzioni della leggenda, e questa sinistra caratteristica si inserisce perfettamente nella sovrapposta tradizione letteraria concernente il corpo maledetto di Ponzio Pilato, che è caratterizzata dai propri specifici e agitatissimi demoni.

Come abbiamo avuto modo di illustrare nel nostro precedente articolo *Una leggenda per un prefetto romano: i Laghi di Ponzio Pilato*, la delicata questione relativa a come trattare il ripugnante cadavere del prefetto romano che aveva condannato Gesù Cristo a morte aveva condotto all'elaborazione, attraverso molti secoli, di una complessa narrazione, il cui apice può essere rintracciato nella *Legenda Aurea*, scritta da Jacopo da Varagine e risalente alla fine del tredicesimo secolo. In quest'opera, il corpo di Ponzio Pilato viene inizialmente gettato nel fiume Tevere, poi nel fiume Rodano, successivamente nel territorio di Losanna, e infine in un abisso situato tra le Alpi.

In ognuna delle predette tappe, i demoni sono sempre presenti per accogliere quel cadavere maledetto, come descritto nei seguenti brani:

«Ma spiriti maligni ed esecrandi, gioendo di quel cadavere maligno ed esecrando, cominciarono a suscitare straordinarie ondate [nel Tevere] [...] Ma gli spiriti malvagi non disertarono nemmeno questo luogo, presso il quale essi operarono proprio come a Roma: e così quegli uomini, non potendo sopportare una tale infestazione di demoni [nel Rodano] [...] Ma coloro [a Losanna] che subirono la medesima infestazione già in precedenza descritta [...] gettarono quel corpo in un certo abisso circondato dalle montagne, presso il quale ancora oggi, secondo quanto riferito da alcuni, è possibile osservare il ribollente manifestarsi di illusioni create dai demoni [nelle Alpi]».

Fig. 21 - I demoni accolgono il corpo di Ponzio Pilato, secondo diversi passaggi tratti dalla *Legenda Aurea* (manuscript NAL 1747, Bibliothèque Nationale de France, folium 93v)

[Nel testo originale latino: «Spiritus vero maligni et sordidi corpori maligno et sordido congaudentes et nunc in aquis nunc in aere rapientes mirabiles inundationes in aquis movebant [...] Sed ibi nequam spiritus effluunt, ibidem eadem operantes, homines ergo illi tantam infestationem daemonum non ferentes [...] Qui cum nimis praefatis infestationibus gravarentur [...] in quodam puteo montibus circumsepto immerserunt, ubi adhuc relatione quorundam quaedam dyabolicae machinationes ebullire videntur»].

Nella lunga vicenda della leggenda di Ponzio Pilato attraverso i secoli, i suoi numerosi luoghi di sepoltura sono sempre stati infestati dalla presenza di demoni, un'immagine che è anche contenuta nel *Rescriptum Tiberii*, noto anche come *Epistola Tiberii ad Pilatum*, risalente all'undicesimo secolo, in cui il sommo sacerdote Caifa muore nel corso del suo viaggio verso l'esilio e, quando si tenta di seppellirlo, la terra si rifiuta di ricevere il suo corpo, e lo rigetta.

Fig. 22 - I demoni nel Lago così come menzionati da Antoine de la Sale ne *La Salade*, stampata a Parigi nel 1527

Troviamo un riferimento alle stesse demoniache presenze anche nella descrizione del Lago, posto tra i Monti Sibillini, fornitaci da Antoine de la

Sale. Nella versione a stampa dell'opera *Il Paradiso della Regina Sibilla*, pubblicata nel 1527, i negromanti vengono rappresentati mentre raggiungono la grande roccia posta al centro del Lago per eseguire i propri abominevoli rituali:

«... Coloro che si recavano sulla piccola isola per consacrare i loro libri per invocare i demoni...»

[Nel testo originale francese: «... ceuls qui aloyent en l'islecte consacrer leurs livres pour invocquer les dyables...»].

Nel 1474 Flavio Biondo ci fornisce piena conferma a proposito di questa sinistra fama vergando le seguenti parole nel suo *De Italia illustrata*:

«Non molto più in alto nell'Appennino, si trova quel lago nel territorio di Norcia, nel quale secondo una vana diceria pullulerebbero più demoni che pesci».

[Nel testo originale latino: «paulo superius est lacus ille in nursinorum agri apennino, quem vano ferunt mendacio piscium loco daemonibus scater»].

E mo^o sancte marie in gallo oppidum cui ipso in apennino
propinqua est ca^una ingens libille vulgo appellata. et pa-
ulo superius est lacus ille in nursinorum agri apennino. quem
vano ferunt mendacio piscium loco daemonibus scater. Ea-

Fig. 23 - Démoni nel Lago di Norcia come menzionati nel manoscritto originale del *De Italia illustrata* di Flavio Biondo (Ottobonian Latin n. 2369, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 50r)

Nella *Descrittione di tutta l'Italia* di Leandro Alberti, pubblicata nel 1550, troviamo i seguenti passaggi:

«Vedesi alla parte de quest'altissimo monte [Monte Vettore], che riguarda all'oriente, quel tanto famoso Lago del quale se dice che vi appaiono i demoni costretti dagli incantatori, et che qui vi parlano con essi. [...] Poscia alquanto più in su nell'Apennino nel territorio Nursino, evi il Lago [...]

addimandato Lago di Norsa, nel quale dicono gli ignoranti nottare i diavoli [...] quivi soggiornano i Diavoli, et danno risposta a chi gli interroga».

Fig. 24 - Demoni nel Lago dalla *Descrittione di tutta l'Italia* di Leandro Alberti, edizione originale pubblicata nel 1550 (p. 248)

Ulteriori menzioni possono essere facilmente reperite in altri autori, tra i quali Papa Pio II Piccolomini; nondimeno dobbiamo considerare come questi leggendari demoni risultino essere presenti presso il Lago ben prima che il leggendario racconto relativo a Ponzio Pilato giungesse a stabilirsi in questo remoto specchio d'acqua italiano. Secondo Petrus Berchorius e il suo trecentesco *Reductorium Morale*, dal quale abbiamo già avuto modo di trarre citazioni, esseri demoniaci dimoravano già, in modo palese, le gelide acque del Lago:

«Tra le montagne che si innalzano in prossimità di questa città [Norcia] si trova un lago, dagli antichi consacrato ai dèmoni, e da questi visibilmente abitato».

[Nel testo originale latino: «Inter montes isti civitati [Norcia] proximos esse lacum ab antiquis daemonibus consecratum et ab ipsis sensibilter inhabitatum»].

Il Lago e i demoni: una relazione inscindibile, per quanto mitica essa possa apparire. Vedremo che, assieme alla negromanzia, questa caratteristica

permetterà alla nostra investigazione di progredire ulteriormente alla ricerca del vero significato che si cela dietro la leggenda.

Fig. 25 - Esseri maligni nel Lago di Norcia dal *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786, folium 301v)

Ma cosa possiamo dire a proposito della Grotta della Sibilla? È forse anch'essa abitata da leggendari demoni?

La risposta, ovviamente, è affermativa. Un altro tratto comune che la Grotta condivide con il Lago.

4.2 Demoni mitici nella caverna

Il leggendario racconto che riguarda i Laghi di Pilato pone in scena demoni in qualità di entità residenti che dimorerebbero nelle gelide acque situate tra i Monti Sibillini. È possibile che analoghi demoni abbiano abitato anche le profondità della Grotta della Sibilla?

A prima vista, la Sibilla Appenninica, così come rappresentata da Andrea da Barberino nel proprio romanzo, potrebbe apparire come qualcosa di differente. La Sibilla stessa pare frapporre una certa distanza tra se stessa e una propria eventuale natura demoniaca, quantomeno in relazione alla propria asserita corporeità, quando essa rimprovera aspramente Guerino con le seguenti parole:

«O falso christiano le tue sconiuratione non me posseno nocere impero che io non sono corpo fantastico ma sono e fui de carne e ossa come che tu sei [...]; ma sconiura li demonii li quali non hano corpo e li spiriti imondi».

Fig. 26 - La Sibilla si esprime a proposito della propria stessa natura, dal *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino (Capitolo CLII dell'edizione stampata a Venezia nel 1480)

Nondimeno, è chiaro come un maligno potere sia pesantemente all'opera nella Grotta. Guerrino è pienamente cosciente del fatto che il regno della Sibilla, con tutti i suoi castelli e palazzi e giardini, non possa esistere nella realtà spaziale racchiusa nel limitato volume di una caverna, e di come tutto ciò che appare di fronte ai suoi occhi non sia che il risultato di un incantamento («vide molte castelle e molte ville molti palacii e molti ziardini et imaginò questi tutti essere incantamenti, per ché in poco loco de la montagna non era possibile che tante cose vi fosseno»). In diverse occasioni, Guerrino invoca il nome di Gesù Cristo a modo di protezione contro i malvagi allettamenti offertigli dalla Sibilla, pregando così per la salvezza della propria anima: un chiaro segno di come una malvagità soprannaturale sia presente nella grotta. Inoltre, la ricorrente trasformazione della regina di quei luoghi e delle sue compagne in ripugnanti vermi e serpenti non contribuiva certo a confermare la vibrante dichiarazione della Sibilla di non essere affatto un demone.

E, come ad apporre una sorta di sigillo a questo genere di discussione, è lo stesso Andrea da Barberino a indicarci la natura di quel luogo, inserendo una potente immagine nella propria narrazione, nel momento stesso dell'ingresso di Guerrino nei più profondi recessi della caverna:

«Pocho andò che trovò una porta di metalo et da ogni lato era Scolpito uno dimonio che propio pareano vivi».

Fig. 27 - I demoni scolpiti che attendono i visitatori nei recessi più interni della Grotta della Sibilla, così come appaiono nel *Guerrin Meschino* di Andrea da Barberino (manoscritto n. MA297, Biblioteca Civica Angelo Mai, Bergamo, folium 138r)

A titolo di ulteriore conferma a proposito dell'evidenza di una leggendaria presenza demoniaca all'interno della Grotta della Sibilla, apriamo le pagine del *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale, nel quale ritroviamo il medesimo minaccioso, malvagio sigillo apposto alla grotta, esattamente come il segno menzionata da Andrea da Barberino nella propria opera:

«Alla fine di questa caverna, si trovano due draghi, ai due lati, di artificiale fattura, ma essi sembrerebbero veramente essere vivi, se non fossero totalmente immobili, e i loro occhi sono così lucenti che essi spargono chiarore tutt'intorno».

[Nel testo originale francese: «Au bout de ceste cave, trouve l'en deux dragons, des deux lez, qui sont faiz artificiallement mais il est advis proprement quilz soient en vie, fors de tant quilz ne se bougent, et ont les yeulz si reluysans quilz donnent clarté tout entour eulx»].

Fig. 28 - I demoniaci draghi descritti da Antoine de la Sale nel suo *Paradiso della Regina Sibilla* (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 12r)

Dunque vi sono demoni all'opera nella grotta, e Antoine de la Sale rimarca senza alcuna ambiguità questo aspetto quando egli riferisce la storia del lungo soggiorno di un cavaliere tedesco nella caverna:

«Un giorno [...] cominciò a provare dolore nel proprio cuore [...] egli aveva agito contro il suo volere e i suoi comandamenti [di Dio] [...] e per trecento lunghi giorni si era accompagnato con il Nemico, perché egli poteva ben comprendere come lì abitasse veramente il Nemico, perché, quando giungeva il venerdì dopo la mezzanotte, la sua compagna lo abbandonava e si recava presso la regina [...] e lì sostavano in apposite stanze e altri luoghi appositamente apprestati, trasformati in vipere e serpenti».

[Nel testo originale francese: «Un jour [...] le cuer lui commança à douloir [...] il avoit faictes encontre son vouloir et ses commandemens [of God] [...] par l'espace de iii cens jours, pour soy acompaigner avec son ennemy, car certainement apperceut-il bien que l'ennemy estoit-il vraiment, pour ce que, quant venoit le vendred, après la mienuyt, sa compaigne se levoit

d'empres lui et s'en aloit à la royne [...] et la estoient toutes en chambres et en autres lieux ad ce ordonnez, en estat de couleuvres et de serpens».

Fig. 29 - Presenze demoniache all'interno della Grotta della Sibilla, dal *Paradis de la Reine Sibille* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 15r-15v)

E una delle considerazioni finali di de la Sale nel *Paradis de la Reine Sibille* è dedicata a «tutte le apparizioni e invenzioni diaboliche [...] attraverso le quali i demoni ingannano gli uomini» («toutes fantomes et toutes deableries [...] de quoy les deables decevoient le gens»), ora rese innocue e inefficaci grazie alla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Perché, aggiunge lo scrittore provenzale, questa non è che una «falsa Sibilla, che il Demonio, con il suo potere e approfittando della nostra fragile fede, ha reso famosa allo scopo di ingannare la gente semplice» («ceste faulse Sibille que le deable par son pouuoir a cause de nostre faible creance a mis la renommee sus pour decevoir les simples gens»).

Fig. 30 - La Sibilla come demone maligno dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 25r and 27r)

Dunque, appare chiaro come anche la Grotta della Sibilla, proprio come il Lago di Pilato, contenga al proprio interno una mitica presenza demoniaca.

A titolo di ulteriore conferma di questa leggendaria tradizione, i secoli successivi vedranno la classificazione della Sibilla Appenninica all'interno di una ben specifica classe di demoni, così come riferito dall'ecclesiastico fiammingo Martino Delrio, nel suo *Disquisitionum magicarum libri sex*, pubblicato nel 1599, il quale cita un brano in precedenza vergato da Johannes Trithemius:

«Il quinto genere è chiamato sotterraneo: coloro che dimorano nelle spelonche e caverne e cavità delle remote montagne. E questi dèmoni sono estremamente pericolosi: si impadroniscono specialmente di coloro che scavano gallerie e cercano metalli, e di chi è alla ricerca di tesori nascosti sotto la terra: sono particolarmente desiderosi di nuocere al genere umano [...] Essi non chiedono di meglio [...] che suscitare terrore e stupefazione nel cuore degli uomini. È noto inoltre che in alcuni casi essi abbiano condotto uomini tra i più semplici fino ai segreti recessi delle loro montagne, mostrando loro meravigliose illusioni: come se ivi fossero da trovarsi le aule degli uomini beati, e dichiarandosi, mentendo, amici degli uomini».

[Nel testo originale latino: «Quintum genus subterraneum dicitur, quod in speluncis et cavernis montiumque remotis concavitatibus demoratur. Et isti demones affectione sunt pessimi; eosque invadunt, maxime, qui puteos et

metalla fodiunt, et qui thesauros in terra latentes querunt, in pernicie humani generis paratissimi [...] Nihil magis quarunt [...] quam metum hominum et admirationem. Unde habemus compertum, quod simpliciores hominum quosdam nonnumquam in sua latibula montium duxerunt, stupenda mirantibus ostendentes spectacula, et quasi beatorum ibi sint mansiones, amicos virorum se mentiuntur»].

Fig. 31 - I demoni sotterranei nella classificazione di Tritemio come riferita da Martino Delrio nel suo *Disquisitionum magicarum libri sex* (p. 254-255)

A questa maligna classe appartiene la Sibilla Appenninica, come esplicitamente affermato da Martino Delrio:

«È proprio da questi inganni che si sono originate le favole a proposito del monte di Venere, di cui si fa menzione nella lettera di Papa Pio II e nella descrizione della Grotta della Sibilla nella regione di Ancona riportata da Antoine de la Sale; e anche della montagna delle femmine Bianche vicino Kempent, e del 'monte delle Donne elfiche' nel Brabante; e in Italia a proposito della Caverna di Norcia e della Sibilla che lì risiederebbe, della quale fece menzione Pio II nell'epistola 46».

[Nel testo originale latino: «Ex huiusmodi ludibriis natae sunt fabulae de monte Veneris, cuius mentio apud Pium II in epistola et Speluncae Sibyllae quam in Ancona describit Antonius de la Sale; et montis Albarum foeminarum apud Kempenfem, et in Brabantia 'den Alvinnen berch'; et in Italia de Specu Nursino et de Sibylla illic degente, cuius meminit D. Pius II [in] epistola 46...»].

Ex huiusmodi ludibrijs natae sunt fabulae de monte Veneris, cuius mentio apud Pium II. in epist. & Speluncae Sibyllae quam in Ancona describit Antonius de la Sale: & montis Albarum foeminarum, apud Kempenfem, & in Brabantia *den Alvinnen berch*; & in Italia de Specu Nursino, & de Sibylla illic degente, cuius meminit D. Pius II. epist. 46. & mira sunt quae Crespe-

Fig. 32 - La Grotta della Sibilla nel *Disquisitionum magicarum libri sex* di Martino Delrio (p. 255)

E questo tratto demoniaco proprio della Sibilla Appenninica è pienamente presente nell'opera del monaco celestiniano francese Crespetus, dal quale abbiamo già avuto modo di trarre citazioni. Nel suo trattato *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme*, egli ripercorre il processo criminale tenutosi nel 1586 contro Domenico Mirabelli, un negromante che fu catturato mentre si recava al Monte Sibilla. Nel suo racconto, la Sibilla viene rappresentata come un'entità in grado di comandare schiere di esseri maligni:

«Essi supplicavano le Sibille di consacrare i loro libri in modo tale che gli spiriti maligni facessero tutto ciò che fosse loro ingiunto nel corso dell'evocazione senza loro nuocere, aparendo in piacevole forma di uomo; essi chiesero di non essere costretti a tracciare alcun circolo, né nelle loro case, né all'aperto, e che i demoni fossero pronti a venire di notte come di giorno, quando fossero stati evocati. Le supplicavano inoltre di apporre ai loro libri magici, che erano in numero di tre, il proprio marchio, affinché essi risultassero più potenti al fine di poter richiamare i detti spiriti».

[Nel testo originale francese: «Ils supplioient les Sibylles de consacrer leur livres à tels effects que les mauvais esprits fissent tout ce que leur seroit

«Essa viveva marcatamente contro Dio: perché sotto il suo comando erano gli uccelli delle terre selvagge, dei boschi e dei campi, e ciò che è più importante per me, gli spiriti maligni, che sono chiamati dèmoni, erano sotto il suo controllo [...] Essa aveva anche comunanza con il profondo dell'Inferno, il demonio le era compagno. Egli era costretto a obbedirle, anche se protetto dalle fiamme, e tutto ciò che avesse desiderato dal reame della terra, lei avrebbe potuto ottenerlo senza contrasto».

Fig. 34 - Il passaggio relativo a Morgana la Fata e i demoni dall'*Erec* di Hartmann von Aue (Codex Vindobonensis Ser. Nova 2663 Ambraser Heldenbuch, Österreichische Nationalbibliothek, Vienna, folium 40v)

[Nel testo originale in antico tedesco: «sÿ lebete vast wider got - wann es wartette jr gepot - das gefugl zu dem wilde - on walde vnd on geulde - vnd daz mich daz maiſte - die vbeln geiſte - die da tiefln ſint genant - die waren alle vnnder jr handt [...] - auch het ſÿ mage - tieff in der helle - der teufl was jr gefelle - der ſant jr ſteure - auch aus dem feure - wieuil ſÿ des wolte - vnd was ſÿ haben ſolte - von erdtriche - des nam ſÿ im angftliche - alles ſelb genug»].

Come si può osservare nei brani qui riportati, è evidente come la leggenda della Grotta della Sibilla Appenninica sia una leggenda di demoni, proprio

come la narrazione mitica concernente i Laghi di Pilato. A quella caverna, posta sulla vetta del Monte Sibilla, i visitatori si recavano per eseguire empî rituali, e per convocare i servitori del Nemico, che, secondo la leggenda, la Sibilla era in grado di controllare.

La Grotta e il Lago. E demoni leggendari dimoranti in entrambi i luoghi. Un tratto condiviso che marca le due leggende. A pochi chilometri di distanza l'una dall'altra.

4.3 Sinistri abitatori leggendari dimorano in entrambi i luoghi

Dopo avere consultato le principali fonti letterarie che narrano della Grotta della Sibilla e dei Laghi di Pilato, abbiamo potuto evidenziare un ulteriore significativo elemento: non solo i due siti sono entrambi legati all'effettuazione di rituali negromantici, ma essi sarebbero anche abitati da qualche genere di leggendari demoni residenti in loco. Ambedue i siti.

Per quanto riguarda i Laghi di Pilato, non si tratta certamente di una nuova e inaspettata scoperta: l'intera tradizione medievale che narra dei luoghi di sepoltura di Ponzio Pilato, infatti, è caratterizzata da vere e proprie schiere di demoni, rappresentati nell'atto di accogliere, con agitata turbolenza, il corpo maledetto del prefetto mentre esso viene gettato nelle acque di un fiume, sia questo il Tevere o il Rodano, oppure in un abisso situato tra le Alpi. E gli stessi demoni sono anche presenti nella descrizione, fornitaci da Petrus Berchorius, del nostro lago italiano annidato tra i Monti Sibillini: una descrizione che, però, non riporta alcuna menzione a proposito del famoso funzionario romano.

Per quanto riguarda, invece, la Grotta della Sibilla, molti ricercatori e autori contemporanei parrebbero avere sottovalutato o addirittura completamente trascurato, più o meno intenzionalmente, i segni demoniaci che marcano il mito sibillino. Come avremo modo di vedere in futuri articoli, essi hanno piuttosto preferito porre in risalto il carattere positivo, matriarcale di una saggia Sibilla, nella sua qualità di regina, veggente e maestra di saperi tradizionali conferiti alle comunità femminili locali: una sorta di antcipatrice di moderne istanze femministe, la cui immagine non è però in alcun modo rinvenibile in nessuna delle antiche fonti che riguardano la

Sibilla degli Appennini, e non è supportata da alcuna rilevabile traccia filologica, né della benché minima evidenza scientifica.

Fig. 35 - Una visione dei Laghi di Pilato al tramonto

Tutte le antiche fonti rintracciabili, siano esse manoscritte o a stampa, raccontano una storia del tutto differente. Sinistri abitatori leggendari dimorano in entrambi i luoghi. Nessuna 'buona' Sibilla ha mai calcato la nostra scena.

A titolo di ulteriore conferma di quest'ultima osservazione, possiamo citare ancora dalla lettera vergata da Papa Pio II Piccolomini, il quale nel 1444 fa menzione di entrambi i siti, il Lago e la Grotta; e, per entrambi, egli riferisce che «lì si trovano streghe e demoni e ombre notturne, un luogo nel quale coloro che posseggono un animo audace possono ascoltare le voci degli spiriti malvagi, parlare con loro ed apprendere le arti magiche».

Il Lago e la Grotta. Ambedue situati nei Monti Sibillini, in Italia, e posti a pochi chilometri l'uno dall'altro, in piena linea di vista reciproca. In

entrambi i siti vengono effettuati rituali negromantici. E mitici demoni parrebbero abitare entrambi i luoghi.

Fig. 36 - Alba sul Monte Sibilla

Le analogie cominciano a fluire copiosamente. E non ne abbiamo soltanto due. Ne abbiamo anche una terza. Un terzo aspetto comune, che è presente in entrambi i siti.

E il terzo aspetto comune è costituito dalle tempeste.

5. Tempeste come elemento comune

5.1 Tempeste e distruzioni che sorgono dal lago

Stiamo ancora sviluppando la nostra ricerca relativa ai tratti comuni condivisi da due leggende apparentemente differenti, la Grotta della Sibilla

e i Laghi di Pilato, entrambe vive tra le vette dei Monti Sibillini, in Italia, a soli 8.3 chilometri di mutua distanza, e in piena linea di vista reciproca.

Nei nostri precedenti articoli, abbiamo potuto rilevare come entrambe le leggende condividano due aspetti comuni: in ambedue i siti viene praticata la negromanzia, e demoni leggendari sarebbero presenti in entrambi i luoghi. Stiamo ora per andare a esplorare un terzo, stupefacente aspetto che collega il Lago e la Grotta.

Il terzo aspetto riguarda tempeste e distruzioni. E iniziamo dalla descrizione del Lago che ci viene fornita da Antoine de la Sale nel suo quattrocentesco *Il Paradiso della Regina Sibilla*:

«Quell'isola [una grande roccia posta al centro del lago] è attentamente sorvegliata e protetta dalla gente del luogo, perché quando qualcuno vi perviene segretamente e vi pratica le arti del Demonio, subito si leva nella regione una tempesta così violenta da distruggere tutti i raccolti e i beni della contrada».

[Nel testo originale francese: «La quelle isle est moult gardee et deffendue des gens du pais pource que quant aucun y vient selement et a fait son art de l'ennemy apres se fait se lieve une tempeste si grant par le pais qui gaste tous les fruiz et biens de la contree»].

Fig. 37 - Il peculiare brano riguardante le tempeste che sarebbero suscitate dalla pratica delle arti negromantiche presso il Lago di Pilato, dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4v)

Dunque, troviamo che l'effettuazione di pratiche negromantiche presso il Lago di Pilato parrebbe scatenare qualche genere di forza sconosciuta: violente tempeste si levarebbero, e si verificherebbero devastazioni nei territori circostanti.

Devastazioni che procedono dal Lago sono anche menzionate nelle pagine del *Dittamondo*, un poema scritto da Fazio degli Uberti e risalente al quattordicesimo secolo. In un brano assai noto, il poeta toscano descrive gli effetti prodotti dalle attività negromantiche eseguite presso il Lago:

«La fama qui non vo' rimagna nuda - del monte di pillato, dov'è il lago - che si guarda l'estate a muda a muda - però che qua s'intende in Simon mago - per sagrar il suo libro in su monta - onde tempesta poi con grande smago - secondo che per quei di là si conta».

Fig. 38 - I versi di Fazio degli Uberti relativi al Lago di Pilato tratti dal suo *Dittamondo* (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81, folium 95v)

E in un manoscritto quattrocentesco contenente lo stesso *Dittamondo* (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81, folium 110r), il copista Andrea Morena da Lodi, nel commentare un passaggio relativo a Norcia, al suo territorio e al suo piccolo ruscello Torbidone, aggiunge la seguente annotazione:

«Questo fiumicello nasce sopra Norcia, quasi due miglia, e chiamasi Torbedone, e quelli da Norcia credono abbia il suo origine dal lago ove vanno a sacrare i libri suoi quelli che usano arte di nigromantia; però che [danno?] che surge e a loro infelice o di morbo o di carestia o de altro infortunio. E poi questo cotale fiume mette capo nella Negra (Nera) nove miglia longi da Norcia».

Fig. 39 - L'annotazione vergata da Andrea Morena a proposito del Lago di Pilato menzionato nel *Dittamondo* di Fazio degli Uberti (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Italien 81, folium 110r)

E questa sinistra tradizione leggendaria a proposito di tempeste e terre devastate prosegue nei secoli successivi. Nel *Pellegrinaggio* di Arnold von Harff, vergato tra il 1496 e il 1499, il cavaliere tedesco scrive le seguenti parole:

«Nei tempi antichi, quando l'arte della negromanzia era diffusa nel mondo, alcuni frequentavano questo altare e si votavano agli spiriti malvagi, praticando qui la negromanzia. Quando ciò accadeva, le acque di questo piccolo lago si innalzavano in furiosi vapori, per poi ricadere nuovamente con un rombo come di tuono, inondando la circostante landa per tre o quattro miglia, così da impedire il raccolto quell'anno».

[Nel testo originale tedesco: «Vurtzijden doe die kunst der nigermancien in der werlt vmb gynck, doe lieffen dese seluigen off desen altair ind beswoeren dae den boesen geyst, drijuende dae yere nigremancie. Item as dat dan geschiet was hoyff sich off dat wasser des cleynen sees in eyenen wolcken ind quam dan weder her aeff mit eyne donresslage, verdrenckende dat gantze lant dae vmbtrijnt drij off vier mylen, so dat dat jair geyn korn dae en woyss»].

Die Pilgerfahrt
des
Ritters Arnold von Harff

VON
**Cöln durch Italien, Syrien, Aegypten,
Arabien, Aethiopien, Nubien, Palästina,
die Türkei, Frankreich und Spanien,**

wie er sie
in den Jahren 1499 bis 1500
vollendet,
beschrieben und durch Zeichnungen erläutert hat

**Neu von diesen handschriftlichen
und mit deren 47 Bildern in Holzschnitt
herausgegeben von
Dr. E. von GROOTE.**

Cöln 1860.
Verlag von J. M. Neberle (H. Lemperle).

Neberle's Druckerei, Köln, Beckstraße 12.

20 kleyn altair. dae van saicht he vns, dat vurtzijden doe die kunst der nigermercien in der werlt vmb gynck, doe lieffen dese seluigen off desen altair ind beswoeren dae den boesen geyst, drijuende dae yere nigremancie. Item as dat dan geschiet was hoyff sich off dat wasser des cleynen sees in 25 eynen wolcken ind quam dan weder her aeff mit eyne donresslage, verdrenckende dat gantze lant dae vmbtrijnt drij off vier mylen, so dat dat jair geyn korn dae en woys.

Fig. 40 - Le tempeste suscitate presso il Lago di Norcia dall'edizione a stampa del *Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff* pubblicata da E. Von Groote (Colonia, 1860, p. 38)

Cinquanta anni dopo, il frate domenicano Leandro Alberti, nell'opera *Descrittione di tutta l'Italia*, fornisce ulteriori dettagli sull'argomento:

«... [il] Lago di Norsa, nel quale dicono gli ignoranti nottare i diavoli, imperoché continouamente se veggiono salire et abassare l'acque di quello in tal maniera che fanno maravegliare ciascuno che le guarda, parendogli cosa soprannaturale, non intendendo la cagione di tal movimento [...] Ben è vero che cercando diligentemente la cagione de'l detto movimento de le acque, chiaramente conobbino esser i venti, i quali continouamente conducevano l'acque per il stretto Lago intorniato da alte ruppi, et così conducendole, se veddono mo alzate et poi abbassate, con gran maraviglia di che le vede».

Potremmo considerare come queste tempeste e sollevamenti d'acque e devastazioni sembrano rappresentare il medesimo genere di turbolenze, che include anche grandini, vapori e fiamme, di cui troviamo descrizione attraverso la lunga, millenaria tradizione che concerne Ponzio Pilato e i suoi molti irrequieti luoghi di sepoltura, così come abbiamo avuto modo di conoscerli approfonditamente nel nostro precedente articolo *Una leggenda*

Il più antico riferimento all'agitazione delle acque nelle quali Pilato viene gettato è rinvenibile nella *Chronica de duabus civitatibus*, scritta da Ottone di Frisinga nella prima metà del dodicesimo secolo: «Egli [Pilato] fu inviato in esilio a Vienne, città della Gallia, dove si dice che egli sia stato annegato nel Rodano. E proprio per questo la gente del luogo sostiene che le navi che transitano in quella zona corrano dei pericoli» (nel testo originale latino: «Eum apud Viennam urbem Galliae in exilium trusum ac post in Rhodano mersum dicant. Unde usque hodie naves ibi periclitari ab incolis affirmantur»).

Il periglioso carattere del luogo di sepoltura di Ponzio Pilato nel fiume Rodano è ulteriormente illustrato in un passaggio del poema *De Vita Pilati*, databile al dodicesimo secolo:

Fig. 43 - Demoniache turbolenze nel fiume Rodano (*De Vita Pilati*, manoscritto LIP 51, Università di Leida, folium 117v)

«Fu deciso che il suo corpo non dovesse essere seppellito - ma che dovesse invece essere allontanato e gettato - nel Rodano, per essere occultato dalle correnti del fiume - Ma in quel luogo si levarono agitazioni rabbiose - tali che ogni nave che avesse inteso transitare in quel punto - subito veniva catturata dal gorgo e affondava nell'abisso».

[Nel testo originale latino: «Hunc extinctum non miserunt tumulari - sed procul a patria iusserunt praecipitari - in Rhodanum, latuitque diu sub fluminis unda - Sed huic mansit rabies quaedam furibunda - nam naves

quaecunque locum transire volebant - gurgitis extemplo pereuntes ima petebant»].

Come narrato nella *De Vita Pilati*, per rendere di nuovo sicuro quel luogo la gente del luogo decide di trasferire altrove quel corpo così turbolento. E così il cadavere di Pilato viene gettato all'interno di un pozzo infernale situato tra le Alpi, «dal quale, così come si ricorda, terrificanti fiamme visibilmente si levano - essi presero Pilato e lo precipitarono in esso - affinché fosse consumato dalle fiamme dell'Inferno, così come egli meritava. - Spesso è lì possibile udire le voci dei dèmoni» (nel testo originale latino: «horrifer et flammās a se proferre probatur - In quem Pilatum traxerunt praecipitandum - atque gehennali, sicut decet, igne cremandum. Vox ibi multotiens auditur daemoniorum»). Quel luogo, dunque, non è né quieto, né tantomeno sicuro, e la ragione di tanta agitazione sono proprio i demoni.

Fig. 44 - Un luogo di sepoltura tra le Alpi dal quale erompono fiamme infernali (*De Vita Pilati*, manoscritto LIP 51, Università di Leida, folium 117v)

Questa medesima agitazione, questa volta attribuita a qualche sorta di diabolica tempesta, è rilevabile anche presso l'abisso, situato non lontano da Vienne, che viene menzionato da Stefano di Borbone nel suo *Tractatus de diversis materiis predicabilibus*, risalente al tredicesimo secolo: «E lì, non distante da quei luoghi, su di una montagna prossima a Saint Chamon, egli [Pilato] fu gettato in una profonda cavità; dalla quale si racconta che, quando vi venga gettata dentro una pietra, fuoriescano vapori, e vengano suscitate tempeste» (nel testo originale latino: «et ibi prope in monte supra Saint Chamon in puteo projectus; ubi, quando lapis proicitur, fumus inde egredi dicitur, de quo tempestas concitatur»).

Fig. 45 - Il brano relativo al luogo di sepoltura di Pilato tratto dal *Tractatus de diversis materiis predicabilibus* di Stefano di Borbone (manoscritto Latin 15970, Bibliothèque Nationale de France, folium 180r)

Ulteriori tempeste sono menzionate in altre opere medievali che narrano della maledizione di Ponzio Pilato. In un anonimo commentario duecentesco allo *Speculum regum*, scritto un secolo prima da Goffredo da Viterbo, troviamo le seguenti parole:

«Essendo stato trovato morto, [Pilato] fu gettato nel Tevere, ma i demoni, usando il suo corpo, posero in pericolo la città. Per questa ragione, per ordine di Tiberio il suo cadavere fu recuperato e condotto presso Amona [Vienne], e lì gettato nel Rodano. Ma anche lì i demoni sollevarono grandi tempeste e grandini attorno al suo cadavere [...] Poi la gente del luogo trasse dal Rodano il corpo di Pilato, e lo gettarono in una palude non lontano da Losanna, in prossimità di Lucerna. E pare certo che, ogni volta che qualcuno getta un oggetto, per quanto piccolo, nella palude [o pozzo], subito tempeste, grandini, folgori e tuoni si levano sulla regione».

[Nel testo originale latino: «Mortuus repertus in Tiberim proiectus, et demones cum corpore suo multa pericula intulerunt in patria. Quare a Tiberi levatus et iuxta Amonam [Viennam] in Rodanum ductus est et projectus; ubi similiter demones multas tempestates et grandines iuxta corpus suum fecerunt [...] Ideo patrioti experti de corpore Pilati, de Rodano receperunt et in montanis circa Losoniam prope Lucernam in quandam paludem proiecerunt. Et certum est, quod quandocumque aliquis homo aliquid quantumcumque parvum mittit in paludem [foveam], tunc in continenti fiunt tempestates, grandines, fulgura et tonitrua»].

se * in carcere interfecit, et mortuus repertus in Tiberim proiectus, et^x demones ** cum corpore suo multa pericula intulerunt in patria^y. Quare a Tiberi levatus et iuxta Amonam^a in Rodanum ductus est et proiectus¹⁹; ubi similiter demones multas tempestates et grandines iuxta¹⁹ corpus suum fecerunt²⁰. Ideo patrioti^b experti de corpore Pilati, de Rodano receperunt et *** in montanis circa Losoniam^c prope Lucernam²¹ in quandam paludem^d proiecerunt^e. Et certum est, quod quandocumque aliquis homo^f aliquid^g quantumcumque parvum mittit in paludem^h, tunc in continenti fiunt tempestates, grandines, fulgura et tonitrua. Ideo sunt

a) Viennam

Fig. 46 - Inquieti luoghi di sepoltura per Ponzio Pilato dai manoscritti contenenti lo *Speculum regum* di Goffredo da Viterbo (da *Monumenta Germaniae Historica*, Tomo XXII Scriptorum, Hannover 1872, p. 71, trascrizione di George Waitz)

Il mito relativo alle tempeste che i demoni solleverebbero nell'accogliere il cadavere maledetto del prefetto è infine codificato nella *Legenda Aurea*, scritta da Jacopo da Varagine alla fine del tredicesimo secolo:

«Il suo corpo fu legato a un grosso peso, e poi fu gettato nel Tevere. Ma spiriti maligni ed esecrandi, gioendo di quel cadavere maligno ed esecrando, cominciarono a suscitare straordinarie ondate, trasportandolo ora in acqua, ora nell'aria, e generando nell'aria fulmini, tempeste, tuoni e grandini in modo così terrificante, che tutti furono presi da terribile paura».

[Nel testo originale latino: «Moli igitur ingenti alligatur et in Tyberim flumen immergitur. Spiritus vero maligni et sordidi corpori maligno et sordido congaudentes et nunc in aquis nunc in aere rapientes mirabiles inundationes in aquis movebant et fulgura, tempestates, tonitrua et grandines in aere terribiliter generabant, ita ut cuncti timore horribili tenerentur»].

Secondo la *Legenda Aurea*, dopo un secondo tuffo nel Rodano e un'ulteriore sepoltura nel territorio di Losanna, i resti mortali di Ponzio Pilato avrebbero terminato il proprio agghiacciante viaggio in un abisso perduto tra le montagne, forse le Alpi, «presso il quale ancora oggi, secondo quanto riferito da alcuni, è possibile osservare il ribollente manifestarsi di illusioni create dai demoni» (nel testo originale latino: «Qui cum nimis praefatis infestationibus gravarentur, ipsam a se removerunt et in quodam puteo montibus circumsepto immerserunt, ubi adhuc relatione quorundam quaedam dyabolicae machinationes ebullire videntur»).

Fig. 47 - I luoghi di sepoltura di Ponzio Pilato dalla *Legenda Aurea* (manoscritto NAL 1747, Bibliothèque Nationale de France, folium 93v)

Potremmo essere tentati di interpretare le turbolenze del Lago di Pilato, così come narrate da Antoine de la Sale, come una diretta eredità dell'antica tradizione che concerne il luogo di sepoltura del prefetto romano. Ma non è questo il caso.

È un dato di fatto come la narrazione relativa a Ponzio Pilato, caratterizzata da specifici luoghi di sepoltura sparsi per l'Europa, si sia semplicemente imbattuta in un luogo assai adatto, in Italia, presso il quale radicarsi. Perché il Lago posto all'interno del circo glaciale del Monte Vettore era già segnato dalle proprie liquide agitazioni, ben prima che il leggendario racconto di Pilato trovasse dimora in quelle acque.

Abbiamo già avuto modo di vedere come il *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius, scritto nel quattordicesimo secolo, fornisca un riferimento al sinistro Lago situato tra i Monti Sibillini, senza menzionare affatto il nome di Ponzio Pilato. E la demoniaca agitazione delle acque, assieme alle devastanti tempeste, risulta essere già presente, nel raccapricciante contesto di un sacrificio rituale:

«Quella città [Norcia], ogni anno, invia un singolo uomo, vivo, oltre le mura che circondano il lago, a modo di tributo per i dèmoni, i quali subito e

visibilmente lo smembrano e lo divorano; e dicono che se la città non facesse questo, il suo territorio sarebbe devastato dalle tempeste».

[Nel testo originale latino: «Civitas illa omni anno unum hominem vivum pro tributo infra ambitum murorum iuxta lacum ad daemones mittunt, qui statim visibiliter illum hominem lacerant et consumunt, quod (ut aiunt) si civitas non faceret, patria tempestatibus deperiret»].

Fig. 48 - La demoniaca agitazione delle acque del Lago di Norcia così come è descritta nel *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786, folium 301v)

Torneremo ancora sulla macabra descrizione fornita da Berchorius in un futuro articolo; per il momento, appare manifestamente come il nostro Lago sia tanto inquieto quanto i molti luoghi di sepoltura assegnati a Ponzio Pilato dalla sua antica leggenda. Nondimeno, qui l'inquietudine delle acque non necessita della presenza di alcun prefetto romano, perché questo piccolo Lago italiano è già infestato per proprio conto, ed è solito generare le proprie tempeste, nonché le proprie devastazioni del territorio circostante.

Questo è ciò che accade presso il Lago posto tra i Monti Sibillini. Forse qualcosa del genere ha luogo anche presso la Grotta della Sibilla?

In apparenza, sembrerebbe che nessun riferimento a una tale sorta di turbolenze sia stato mai vergato da nessun autore in relazione alla caverna all'interno della quale dimorerebbe la leggendaria Sibilla Appenninica.

Invece, abbiamo una citazione. Andiamo a vederla nel prossimo paragrafo.

5.2 Devastazione che si diffonde dalla Grotta

Esiste una tradizione leggendaria che racconti di tempeste e devastanti uragani che si produrrebbero presso la Grotta della Sibilla Appenninica, posta tra i Monti Sibillini?

Nel precedente paragrafo, abbiamo visto come questo sia proprio il caso del Lago di Pilato, così come attestato da un'antica tradizione. Eppure, se rivolgiamo il nostro sguardo verso la famosa caverna, non troviamo alcun riferimento a eventi di questo genere né nel romanzo di Andrea da Barberino *Guerrin Meschino*, né nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale.

Nondimeno, siamo in grado di reperire, effettivamente, un riferimento a uragani e tempeste nel contesto di un'opera più tarda che menziona proprio la Grotta situata sulla vetta del Monte Sibilla.

Andiamo ad aprire nuovamente le pagine dell'opera di Crespeto, *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme*, un volume pubblicato a Parigi nel 1590, che tratta estensivamente della Sibilla di Norcia:

«Il Papa fa attentamente sorvegliare la detta caverna dove si trova la citata Sibilla, al fine di impedire ogni comunicazione con essa, e dunque non ci sono che quei maghi in grado di rendersi invisibili che possano entrare in contatto con essa; perché quando essa è interpellata, sia da maghi che da altri, le tempeste e i fulmini si abbattono orribilmente su tutta la contrada».

[Nel testo originale francese: «Le Pape fait soigneusement garder la ditte carriere où est la ditte Sibylle, pour empescher la communication avec elle, & n'y a que ceux qui sont magiciens, & y peuvent invisiblement entrer qui la puissent aborder, à cause que quand on communique avec elle, soyt magicien ou autre, les tempestes & foudres s'esmouvent horriblement par tout le païs»].

le vent ne fust contraire. Dit dauátage que le Pape fait soigneusement garder laditte carriere où est laditte Sibylle, pour empescher la cōmunicatiō avec elle, & n'y a que ceux qui sōt magiciēs, & y peuuēt inuisiblement entrer qui la puisēt aborder, à cause que quād on cōmunique avec elle, soyt magiciē ou autre, les tēpestes & foudres s'esmouuēt horriblement par tout le país, & afin qu'ō ne pése cecy estre fa- Palyngobuleux. Palyngenius Poëte Italien liu. II. où il ^{niss.} parle de l'Equateur en fait mention quand il dit.

*Hos ventos vel Dij aërij vel sydera mittunt,
Sæpe etenim cùm thesauros tellure latentes,
Vult auferre Magus vel consecrare libellam,
Vel magico ritu quemquam sibi subdere diuum.* ..

*Audui exortum ventum, subitámque procellam
Aut fata straxisse aut hærentes viribus vnas.*

Fig. 49 - Il passaggio relativo alle tempeste che si levrebbero dalla Grotta della Sibilla tratto da *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme*, di Pierre Crespet (Crespetus), pubblicato a Parigi nel 1590 (Livre I, Discours VI, p. 93-94)

Dunque, i medesimi eventi leggendarî che si verificherebbero presso i Laghi di Pilato risultano caratterizzare anche il mito sibillino. La pratica della negromanzia e i negromanti sembrano in grado di suscitare immense potenze dalle viscere della Grotta della Sibilla, in modo tale che il territorio circostante viene posto a rischio dai devastanti effetti conseguenti alle visite proibite a questo sito.

E Crespeto aggiunge anche un ulteriore riferimento, relativo alla qualità magica, divina di tali venti e tempeste, citando, egli dice, da «Palingenio, un poeta italiano»:

«Gli Dèi celesti o forse le stesse stelle inviano questi venti
Spesso accade infatti che un negromante, in cerca di un tesoro nascosto sottoterra,
o desideroso di consacrare un proprio libro,
oppure tentando con un magico rituale di soggiogare una divinità,
ho udito che i venti allora si levino, e improvvise tempeste si scatenino».

[Nel testo originale latino:

«Hos ventos vel Dii aërii vel sydera mittunt,
Sepae etenim cum thesauros tellure latentes,
Vult auferre Magus vel consecrare libellum,
Vel magico ritu quemquam sibi subdere diuum,
Audiui exortum ventum, subitamque procellam»].

Avremo modo di vedere come questo soprannaturale carattere dei venti, che Crespeto trae da un'opera cinquecentesca, lo *Zodiacus Vitae* di Marcello Palingenio Stellato, possa essere considerato come un elemento importante del nucleo leggendario che pertiene sia alla Grotta della Sibilla che ai Laghi di Pilato. Ma stiamo precorrendo i tempi.

Fig. 50 - Venti di origine soprannaturale dallo *Zodiacus Vitae* di Marcello Palingenio Stellato (edizione stampata a Basilea, 1537, p. 357)

Per il momento, limitiamoci ad annotare come la Grotta della Sibilla abbia anch'essa le proprie tempeste, significativamente generate dall'azione dei negromanti, esattamente come si verificherebbe, secondo una ben consolidata tradizione, presso i Laghi di Pilato.

Un altro tratto condiviso. Un altro aspetto simile, il terzo, che i due siti presentano in comune. Nella terra incantata dove si innalzano i bastioni dei Monti Sibillini.

6. Sulle tracce del nucleo leggendario

Nella nostra ricerca del nucleo più vero delle leggende che riguardano la Grotta della Sibilla e i Laghi di Pilato, siamo giunti a un ulteriore risultato di rilevante significato. Un risultato che non è stato mai debitamente posto in evidenza in nessuna precedente ricerca.

Entrambi i siti, posti tra gli stessi contrafforti dei Monti Sibillini, in Italia, distanti solamente pochi chilometri l'uno dall'altro, condividono alcune interessanti caratteristiche, in particolare almeno tre specifici aspetti.

Primo: ambedue i siti erano ritenuti costituire la dimora di leggendarie presenze demoniache.

Secondo: ambedue i siti videro l'effettuazione di rituali negromantici, che comprendevano anche l'evocazione di quei favolosi demoni locali.

E, terzo: in ambedue i siti, la turbolenza suscitata dai negromanti era ritenuta tale da potere scatenare tempeste e uragani, con effetti devastanti sul territorio circostante.

Tutto ciò costituisce un indizio particolarmente significativo in merito al fatto che una qualche sorta di origine comune e di carattere condiviso debbano trovarsi alla base di entrambe le leggende.

Come abbiamo già avuto modo di notare all'inizio del presente articolo, le due leggende che narrano della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato sono comunemente considerate come miti differenti e distinti, i quali, per una curiosa casualità, si trovano a convivere a una distanza minima, in effetti pochi chilometri, l'uno dall'altro. E infatti, a una prima osservazione nessuna relazione parrebbe sussistere tra il racconto riguardante una maga e profetessa sibillina, la cui dimora è collocata nell'oscurità sinistra di una

Grotta, e la favola di un Lago che conterrebbe il corpo morto di Ponzio Pilato, assieme a legioni di demoni.

Fig. 51 - Monte Sibilla

Ma abbiamo già potuto chiarire come quella Sibilla non costituisca che la filiazione e la locale versione della leggendaria Sebile, un personaggio tipico che compare in molti poemi e romanzi cavallereschi appartenenti al Ciclo di Bretagna, amica e compagna di Morgana la Fata, con il relativo apparato fatto di castelli nascosti e cavalieri imprigionati; e come Ponzio Pilato disponga già della propria bimillenaria leggenda, nonché di vari luoghi di sepoltura sparsi per l'Europa, tali da rendere questo specifico Lago la mera versione italiana di questa leggenda, e un adattamento locale della stessa.

Quando ci disponiamo a rimuovere i due strati leggendarî addizionali, e dunque il livello concernente la Sibilla Appenninica e il livello relativo a Ponzio Pilato, cominciamo a discernere i tratti comuni. Le due leggende iniziano a mostrare di condividere gli stessi aspetti fondamentali: una mitica presenza demoniaca; l'effettuazione di rituali negromantici; i venti, le tempeste, le devastazioni.

Cominciamo, in effetti, a scorgere il nucleo comune, originario delle due leggende. C'è qualcosa, nella Grotta e nel Lago, che non ha nulla a che fare con la Sibilla Appenninica, né con Ponzio Pilato. C'è qualcosa di più profondo. C'è qualcosa di più antico.

Fig. 52 - I Laghi di Pilato

Ci stiamo avvicinando sempre di più al cuore più vero delle leggende che abitano i Monti Sibillini, in Italia. Eppure, il nostro viaggio in direzione del mistero che giace all'interno di quel nucleo non è ancora finito.

Dopo avere evidenziato i tre aspetti condivisi già descritti, dobbiamo ora evidenziare un quarto tratto comune, che ancora non abbiamo mai menzionato.

È il punto di accesso. L'accesso oltremondano al regno infero.

Come avremo modo di vedere nella prossima serie di articoli.

Michele Sanvico